

IMPORTANȚA ASIGURĂRII DREPTULUI LA EDUCAȚIE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE

CZU: [342.733:364.26]:327:061.1 EU

DOI: 10.5281/zenodo.6992236

Gheorghe BOSII¹,
Universitatea de Stat din Moldova

ABSTRACT: Dreptul la educație reprezintă oportunitatea unei persoane de a acumula o totalitate de informații, de a deprinde anumite abilități, care facilitează realizarea tuturor drepturilor fundamentale. O persoană instruită și educată reprezintă garanția existenței statului de drept, posibilitatea existenței unei societăți pașnice, unde valorile și demnitatea umană sunt apreciate și apărate la justa valoare. Pentru persoanele cu dizabilități, educația reprezintă posibilitatea incluziunii, posibilitatea eliminării discriminării și posibilitatea dezvoltării potențialului propriu.

Cuvinte cheie: dizabilitate, integrare, incluziunea, adaptare, drepturi

SUMMARY. The right to education is the opportunity of a person to accumulate a totality of information, to learn certain skills, which facilitates the realization of all fundamental rights. An educated and educated person is the guarantee of the rule of law, the possibility of a peaceful society, where values and human dignity are valued and defended at fair value. For people with disabilities, education represents the possibility of inclusion, the possibility of eliminating discrimination and the possibility of developing one's own potential.

Key words: disability, integration, inclusion, adaptation, rights

Introducere. Dreptul la educație reprezintă un drept social, care este studiat din antichitate până în prezent. Educația unei persoane reprezintă acel fundament care determină o persoană ca purtător de valori și comportamente. Educația a început a fi apreciată în special odată cu dezvoltarea societății umane și i se acordă o importanță deosebită, reieșind din necesitățile societății. Astfel o educație calitativă contribuie la realizarea potențialului fiecărei persoane. Asigurarea unei educații calitative permite realizarea efectivă a dreptului la muncă, implicit la posibilitatea unei persoane de a avea o viață calitativă și de ce nu o viață lipsită de riscuri atât sociale, cât și profesionale. În fine o persoană bine educată reprezintă baza unei societăți pașnice și armonioase, în care democrația, pluralitatea de opinii și umanismul sunt temeliile de bază. Aceste obiective sunt prevăzute și în articolul 5 din Codul educației Republicii Moldova, care stabilește drept misiune a educației satisfacerea cerințelor educaționale ale indivizilor din societate, dezvoltarea potențialului uman, asigurarea bunăstării poporului, precum și promovarea dialogului intercultural, a nediscriminării și a incluziunii sociale. (Codul Educației Republicii Moldova, Legea nr. 152 din 17.07.2014)

1. Importanța Dreptului la Educație pentru persoanele cu dizabilități. Educația pentru persoanele cu dizabilități reprezintă una din condițiile incluziunii sociale. Accesul la educație, formele educației, modalitățile de accesare a educației, dar mai ales garanțiile asigurării educației reprezintă pentru persoanele cu dizabilități garanția realizării tuturor celorlalte drepturi. Fără acces la instituții educaționale sau la programe educaționale de diferit spectru, persoanele cu dizabilități se vor simți segregate și nu își vor putea realiza întregul potențial de care dispun sau care ar putea fi

¹ Gheorghe BOSII, Doctorand, Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Chișinău, Republica Moldova, e-mail: gheorghe.bosii@gmail.com

dezvoltat. Pentru societatea contemporană este importantă oferirea posibilității realizării dreptului la educație persoanelor cu dizabilități din câteva motive:

a. În primul rând educația nu reprezintă un lux, un moft sau un privilegiu. În prezent toți membrii comunității sunt încadrați în procesul educațional, fără nici o discriminare. Persoanele cu dizabilități nu sunt o excepție de la această regulă, or dizabilitatea, potrivit reglementărilor oferite de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, este un concept în evoluție și care reprezintă o interacțiune dintre persoanele cu deficiențe fizice, intelectuale permanente, care în interacțiune cu barierele care țin de atitudine sau din mediul înconjurător, împiedică participarea lor deplină și eficientă la viața socială în condiții de egalitate cu ceilalți. Din aceste considerente excluderea barierelor existente contribuie la incluziunea în mediul educațional al persoanelor cu dizabilități.

b. În al doilea rând, asigurarea egalității în drepturi a persoanelor cu dizabilități cu ceilalți membri ai societății, pornește de la premisa unui mediu educațional incluziv, oferirea programelor educaționale în comunitate. Acest fapt pe de o parte constituie fundamentul evitării segregării, iar pe de altă parte contribuie la educarea comunității în ceea ce privește respectarea demnității persoanelor cu dizabilități, combaterea stereotipurilor legate de persoanele cu dizabilități.

2. Conceptul de educație incluzivă.

Mediul educațional a evoluat împreună cu societatea umană. În antichitate beneficiarii ai unui sistem educațional erau doar reprezentanții claselor conducătoare. Un mediu educațional care include toți membrii societății a apărut odată cu revoluțiile burgheze. Din acest moment tot mai multe persoane au început să fie cuprinși de sistemul educațional. Importanța acestei abordări pornea de la necesitatea dezvoltării economice și solicitarea unor persoane instruite în diverse domenii de dezvoltare economică. În țările române, la 05 decembrie 1864 Alexandru Ioan Cuza a introdus învățământul general și gratuit în România, fiind printre primele țări din Europa care a introdus acest avantaj. (Mihaela STOICA, Ziua în care A.I.Cuza a introdus învățământul obligatoriu și gratuit. Ce păteau părinții care nu se supuneau legii, 2021)

În ceea ce privește abordarea sistemului educațional pentru copiii cu dizabilități, în comunitatea internațională există trei tipuri de abordări – excluderea, segregarea și incluziunea (Тематическое исследование по вопросу о праве инвалидов на образование Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 18.12.2013).

1. Excluderea presupune interzicerea pentru persoanele cu dizabilități de a fi incluse în mediul educațional în baza faptului că persoana are o afecțiune medicală de lungă durată. În acest caz persoanele cu dizabilități sunt beneficiare ale sistemului de protecție socială sau medicală, fără a beneficia de programe educaționale.

2. Segregarea, presupune crearea de instituții educaționale specializate, în care persoane cu dizabilități de diferit spectru sunt incluse, în dependență de tipul afecțiunii medicale care o prezintă – locomotorii, senzoriale, intelectuale.

3. Incluziunea presupune încadrarea persoanelor cu dizabilități în școlile generale. În acest caz atât sistemul educațional, mediul înconjurător și programele educaționale sunt adaptate necesităților individuale a fiecărei persoane cu dizabilități.

4. Republica Moldova a ales calea mediului educațional incluziv. În anul 2011, Guvernul a ales calea edificării unui mediu educațional incluziv, care include copiii cu dizabilități în mediul educațional general. În această ordine de idei la data de 11.07.2011 a fost adoptat prin Hotărârea de Guvern nr. 523 Programul de dezvoltare a educației incluzive pentru anii 2011-2020. (Hotărârea Guvernului Nr. 523 din 11-07-2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020).

Prin acest document de politici au fost trasate principalele provocări pe care o include educația incluzivă și principalele acțiuni menite de a implementa un mediu educațional incluziv, care ar include copiii cu dizabilități în mediul educațional general.

Beneficiile educației incluzive urmează a include încadrarea persoanelor cu dizabilități în mediu educațional general, pornind de la grădiniță, școală, învățământ liceal, finisând cu învățământul profesional și cel superior.

Educația incluzivă presupune crearea unui mediu educațional incluziv ce presupune o infrastructură accesibilă, programe educaționale adaptate cerințelor individuale, oferirea cadrelor educaționale de sprijin și a suportului individual, menit de a facilita însușirea cunoștințelor și formarea unor personalități autonome. Pentru obținerea unor rezultate pozitive în acest domeniu urmează a fi întreprinși următorii pași:

1. Adaptarea infrastructurii publice, ținând cont de necesitățile individuale ale persoanelor cu dizabilități – căi pietonale, transport public și clădiri ale instituțiilor educaționale accesibile.

2. Adaptarea programelor educaționale conform particularităților individuale ale persoanelor cu dizabilități. Un rol important în acest proces revine evaluării psiho-pedagogice a copiilor cu dizabilități, fiind adaptat un program educațional individualizat.

3. În fine pentru incluziunea educațională eficientă este importantă oferirea suportului necesar, adaptat particularităților individuale – cadru didactic de sprijin, interpreți în limbajul semnelor pentru persoane cu dizabilitate auditivă, sau oferirea tehnologiilor digitale pentru persoanele cu dizabilitate de vedere.

Reieșind din aceste teze sunt relevante concluziile oferite de Comitetul ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități în Comentariul nr. 4 privind educația incluzivă (Замечание общего порядка № 4 Комитета ООН по правам инвалидов (2016)б от 25.11.2016 о праве на инклюзивное образование):

1. Educația incluzivă reprezintă un drept fundamental al persoanelor cu dizabilități. Dreptul la educație aparține copilului și nu părintelui, iar responsabilitățile părintelui se subordonează drepturilor copilului.

2. Educația incluzivă este un principiu, potrivit căruia este apreciată bunăstarea persoanelor integrate în mediu educațional, este respectată demnitatea și autonomia individuală și sunt respectate necesitățile individuale și aportul în societate.

3. Educația incluzivă reprezintă un mijloc de realizare a altor drepturi. În special cu ajutorul unei educații incluzive persoana cu dizabilități poate depăși sărăcia, își poate realiza potențialul și poate pe deplin fi inclus în viața comunității.

Principalele elemente ale educației incluzive, definite de experții ONU (Comentariul nr. 4 al CRPD, pag. 4) sunt:

a) Abordarea generalizată. Autoritățile publice urmează să asigure resurse suficiente pentru dezvoltarea educației incluzive și consolidarea acestor modificări în cultura instituțională, politică și practică;

b) Mediu educațional comun. Atitudinea autorităților instituțiilor educaționale au o importanță primordială pentru consolidarea educației incluzive. E importantă implementarea mediului educațional incluziv prin sporirea unor relații corecte în mediul educațional, instruirea cadrelor didactice, diverse activități cu părinții, și implicarea comunității în acest proces;

c) Abordare bazată pe particularitățile fiecărei persoane. Educația incluzivă presupune acordarea suportului necesar, asigurarea acomodării rezonabile, pentru ca persoanele cu dizabilități să-și poată realiza potențialul. În mediul incluziv, sistema educațională este centrată pe persoană și nu invers;

d) Suport pentru profesori, educatori. Formarea profesională a cadrelor didactice va contribui la crearea unui mediu educațional favorabil;

e) Mediu educațional accesibil. Instituții educaționale accesibile, atitudinea lipsită de prejudecăți a cadrelor didactice și a colegilor din instituțiile educaționale, constituie o premisă de asigurare a incluziunii și contribuie la sporirea încrederii copiilor cu dizabilități.

Educația incluzivă presupune combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități și oferirea posibilităților egale. În acest sens, orice acțiune, practică sau normă care îngreșește accesul persoanelor cu dizabilități la procesele educaționale, urmează a fi combătute.

Dreptul la egalitate presupune eliminarea barierelor fizice, care împiedică în primul rând persoanele cu dizabilități să aibă acces în instituțiile educaționale.

Nediscriminarea presupune și adaptarea rezonabilă a mediului de învățământ la necesitățile particulare ale persoanei cu dizabilități.

De asemenea este importantă și eliminarea normelor discriminatorii, care împiedică copiii cu dizabilități să beneficieze de oportunități egale. Un rol important în Republica Moldova în eliminarea discriminării îl are Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. În scurta perioadă de activitate a acestei instituții au fost emise decizii prin care s-a constatat discriminarea în domeniul accesului la educație a persoanelor cu dizabilități. Astfel într-o decizie din anul 2014 (Decizia CPEDAE din 18 octombrie 2019 cauza nr. 147/19) Consiliul a decis că există discriminare indirectă pentru copiii cu dizabilitate de auz, care nu pot urma cursurile de limbă străină în școlile speciale, după clasa a v-a. În aceeași cauză, Consiliul de Egalitate, a decis că nu există reglementări ce ar permite copiilor cu dizabilitate de auz să le fie acomodată procesul de susținere a examenelor de bacalaureat. Pentru acești copii, susținerea altei discipline în locul limbii străine, nu este prevăzută.

Într-o altă cauză (Decizia CPEDAE din 03 iulie 2020 cauza nr. 68/20), Consiliul de Egalitate a analizat plîngerea unor asociații obștești, care militează pentru protecția drepturilor persoanelor cu diabet zaharat. Esența încălcării consta în practicile normative restrictive, care limitează posibilitatea copiilor cu dizabilități care susțin examenele de absolvire a școlii medii sau a examenului de Bacalaureat, de a avea aparate speciale necesare menținerii stării de sănătate sau evitării agravării acesteia. În speță, tinerii sau copiii cu diabet zaharat au solicitat permisiunea de a avea în clasa de examinare telefoanele sau dispozitivele electronice care sunt în conexiune cu dispozitivele de măsurare a nivelului de glicemie în sânge. Ministerului Educației i-a fost solicitată de către Consiliu, extinderea obiectelor care sunt permise de a fi prezente în cadrul examenelor de absolvire. În cazul dat, restricțiile impuse pot cauza agravarea stării de sănătate și nu permit adaptarea rezonabilă a situației la particularitățile stării de sănătate a persoanei cu dizabilități.

3. Integrarea Europeană și Importanța Educației incluzive. Integrarea europeană reprezintă o oportunitate pentru persoanele cu dizabilități de a beneficia de avantajele oferite de spațiul European comunitar. Valorile aprobate de Uniunea Europeană, respectarea statului de drept, respectarea drepturilor și libertăților omului urmează să fie implementate și de către Republica Moldova în cadrul procesului de integrare europeană. Astfel directivele UE, legislația și standardele europene urmează a fi integrate în legislația națională. Acest aspect va impulsiona viața întregii comunități, avînd un impact pozitiv și asupra persoanelor cu dizabilități.

Educația incluzivă urmează să devină piatra de temelie pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu dizabilități. Piața comună, proiecte finanțate de UE în Republica Moldova sunt menite de a schimba atitudinea societății față de grupurile vulnerabile, de a contribui la incluziunea socială și de a combate stereotipurile și practicile discriminatorii.

Proiectele implementate de UE, precum și companiile cu capital străin pun accent pe necesitatea asigurării unei educații incluzive și calitative pentru persoanele cu dizabilități. Aceste acțiuni vin să elimine barierele de atitudine a societății față de persoanele cu dizabilități, încurajează persoanele cu dizabilități să fie active, să-și realizeze drepturile și să devină parte integrantă cu drepturi depline a comunității.

4. Concluzii. Procesele de integrare europeană influențează benefic situația persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova. Practicile pozitive, atitudinea bazată pe respectarea demnității persoanelor cu dizabilități, existente în spațiul european comunitar, vor contribui la eliminarea

stereotipurilor, vor contribui la consolidarea respectului față de specificul și demnitatea persoanelor cu dizabilități. În cadrul proceselor de integrare europeană este importantă preluarea practicilor pozitive, adaptarea și preluarea legislației naționale la standardele europene și asigurarea unui mediu favorabil respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Sistemul educațional din Republica Moldova urmează a fi adaptat și dotat în asemenea mod în care persoanele cu dizabilități să simtă incluziunea educațională efectivă.

Referințe:

1. Codul educației Republicii Moldova, pentru mai multe detalii https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110112&lang=ro, accesat pe 16 mai 2022
2. Decizia CPEDAE din 18 octombrie 2019 cauza nr. 147/19, pentru mai multe detalii pe https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_147_2019.pdf, accesat pe data de 19.05.2022
3. Decizia CPEDAE din 03 iulie 2020 cauza nr. 68/20 pentru mai multe detalii pe https://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Decizie_constatare_68_2020.pdf, accesat pe data de 19.05.2022
4. Hotărîrea Guvernului Nr. 523 din 11-07-2011 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Pentru mai multe detalii pe https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103260&lang=ro, accesat pe data de 17.05.2022)
5. Тематическое исследование по вопросу о праве инвалидов на образование Доклад Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 18.12.2013, pag. 3, Pentru mai multe detalii pe <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/190/26/PDF/G1319026.pdf?OpenElement> , accesat pe data de 17.05.2022
6. Ziua în care A.I. Cuza a introdus învățământul obligatoriu și gratuit. Ce păteau părinții care nu se supuneau legii Mihaela STOICA Publicat: 05.12.2021, pentru mai multe detalii pe <https://www.descopera.ro/cultura/14909257-ziua-in-care-aicuza-a-introdus-invatamantul-obligatoriu-si-gratuit-ce-pateau-parintii-care-nu-se-supuneau-legii>)
7. Замечание общего порядка № 4 Комитета ООН по правам инвалидов (2016)б от 25.11.2016 о праве на инклюзивное образование. Pentru mai multe detalii pe <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/263/02/PDF/G1626302.pdf?OpenElement>, accesat pe data de 17.05.2022.